

Kerpen, den 09.05.2026

Liebes Tagebuch,

heute geht es mir nicht ganz so gut. Ich erhalte lauter Absagen von Rechtsanwälten, eine Amtshaftungsklage einzuklagen ist überhaupt nichts einfach, selbst wenn man so gut dokumentierte Akten vor sich liegen hat.

Ich weiß, in meinem 2. Buch schrieb ich hinein, dass ich diesen Weg nicht gehe, aber die Umstände, die ich durchmachte, zwangen und zwingen mich dazu, es doch tun zu müssen. Nicht nur für mich, sondern auch für hoffentlich viele andere, damit die Kinder, die gerade alle leiden und nicht das, bitte nicht das durchmachen müssen, was ich durchmachen musste. Ich habe überlebt, und das ist keinem Menschen zuzumuten, von "überleben" sprechen zu müssen bzw. zu dürfen.

Ich kann es noch, weil ich heute noch lebe.

Ich habe diesen Monat 2 Kliniken in Aussicht für eine stationäre Aufnahme. Nur die zweite ist eine Klinik mit einer Traumastation. Deshalb, wenn ich in der ersten Klinik zuerst aufgenommen werden sollte, habe ich mit meiner Krankenkasse Rücksprache gehalten, dass ich dann auch von der einen Klinik in die andere wechseln darf, da es zwei verschiedene Fachbereiche sind und die zweite Klinik für meine Diagnose (k)ptbs besser geeignet ist.

Ich habe zusätzlich noch Glück, dass mein früherer Kinder- und Jugendpsychiater aus Bonn, der heute eine Privatpraxis führt, mir von sich aus angeboten hat, mit mir meine Jugendamtsakte, die ich im Januar erhalten habe, durchzuarbeiten, damit ich mich auf die Traumaklinik vorbereiten kann.

Durch ihn habe ich erfahren, dass mir noch einiges an Berichten fehlen würde. Ich meine, dass ich die Akten meiner ersten beiden Vormünder noch nicht erhalten habe. Das wusste ich ja, weil ich nur an die eine erst herankommen konnte.

Also, Gutachten müssten noch beim Amtsgericht oder Familiengericht liegen. Mein 2. Vormund soll Gutachten haben, das hat mir mein Kinderpsychiater von früher gesagt.

Und für mich wäre es sehr wichtig, zu wissen, wer was wann und wo gesagt hat.

Wogegen ich nämlich vorgehen will und muss, ich will keine Wiedergutmachung oder Geld oder sonst etwas. Natürlich würde sich nicht trotzdem jemand über eine Opferentschädigung freuen, womit man vielleicht etwas mit anschließender Arbeit an sich selbst machen und Therapie machen kann.

Aber das ist nicht mein Hauptargument oder das, was ich will. Ich will, dass solche Machtausübungen nicht weiterhin unkontrolliert bleiben und dass man sieht, ja selbst bei mir heute und auch damals: Selbst damals hat man mir nicht zugehört, mich abgewiesen, und man tut es bis heute, trotz dass ich Beweismaterialien habe, Dokumente, die nachweislich vom Jugendamt selbst verfasst worden sind.

Dort sind meine Suizidversuche dokumentiert, aber sie wurden negativ dargestellt, nicht dass ein junges Mädchen Hilfe bräuchte. Auch der sexuelle Missbrauch wurde eher in

einer Art "Verschwiegenheit" behandelt, es soll eine Tonbandaufnahme geben, und es fand eine geschlossene Gerichtssitzung statt. Von der ich nichts weiß. Sie haben mich weder begleitet, noch unterstützt, noch therapeutisch begleitet oder befragt.

Einen Suizidversuch beschrieben sie sogar so: Dass ich mich vor meiner Familie und meinen Geschwistern die Pulsadern aufgeschnitten hätte. Und das stimmt nicht.

Jeder meiner Geschwister und auch Mutter wird das bezeugen können. Denn meine Suizidversuche, habe ich immer, wirklich "immer", zurückgezogen und ohne dass es jemand mit bekommen soll, durchgeführt!

Niemals, nicht einmal, hat jemand meiner Schwestern eine offene Wunde sehen müssen, noch haben sie jemals Blut von mir gesehen, oder mussten irgendetwas von mir entfernen, weg wischen, säubern noch sonstiges.

Ich habe sogar vor einem Suizidversuch, immer darauf geachtet, vorher auf Toilette gewesen zu sein, weil ich Angst hatte, weil ich wusste und hörte, das Tote unwillkürlich, noch Urin ablassen, oder ähnliches, als wenn ich mir diese Blöße gegeben hätte, mich so tot zu hinterlassen. Ich war sogar oftmals immer erst duschen, ich wollte mich nicht schämen, selbst nach meinem Tod hinaus, wollte ich nicht, dass man mich schlecht sehen hätte können.

In der Jugendamtsakte steht auch drin, dass mein letzter Vormund, so steht es wortwörtlich drin: "Ich habe langsam die Schnauze voll von der blöden Ziege."

Genau das steht so in meiner Akte über mich.

Es steht auch drin, dass ich Raub und Erpressungen begangen haben soll, Autodiebstähle und das Fahren ohne Führerschein. Ja, ich bin mal Auto gefahren, selbst auch mit Erlaubnis des Fahrers, mal im Feld oder auf einer kurzen Straßenstrecke oder einem Parkplatz.

Ja ich habe meiner Mutter mal den Autoschlüssel entwendet und bin damit gefahren, aber nur einmal und nur mit dem Auto meiner Mutter. Und mein dümmster Fehler war es damals, diesen Schlüssel an jemanden zu verleihen, der angeblich ja so gut autofahren kann, und sie wollten nur jemanden abholen. Und stattdessen steht später die Polizei vor meiner Haustür und muss mir anhören, dass sie das Auto meiner Mutter geschrottet haben und eine Verfolgungsjagd mit ihrem Auto hatten.

Ja, ich habe Fehler gemacht, aber ich habe keine Autos geklaut, und ich habe niemals jemanden bedroht oder sonst etwas.

Ich will wissen, wer das in die Welt gesetzt hat und woher sie sich das herausgenommen haben, ohne Beweise dafür, dass ich Raub und Erpressungen begangen haben soll.

Ach ja, und meine Schwestern und ich sind auch schon häufig vom Bundesgrenzschutz aufgegriffen worden, das steht auch in der Akte.

Erstens war das nur ein einziges Mal, als Alexa (im Buch) meine jüngere Schwester

Michelle (im Buch) und Sophie (die älteste Schwester von uns, im Buch Sophie genannt) wir nach Köln abgehauen sind. Das steht auch in meiner Biografie, und es gibt bis heute noch ein Foto davon. Und zudem war es kein "Bundesgrenzschutz", sondern die Bundespolizei, die am Bahnhof ihren Kontrollgang abgegangen sind. Und dies war nur einmalig und nicht "immer häufiger vom Bundesgrenzschutz in Gewahrsam genommen"!!!!

In einem Genogram, wurde meine ganze Familienbaum, als psychisch Krank beschrieben, selbst meine jüngeren Schwester, da steht "Entweichen und Aggressivität", was auch nicht der Wahrheit entspricht, vor allem nicht bei Michelle, bis heute nicht! Bei Sophie und mir steht beides das Gleiche: Raub, Erpressung etc.

Ich soll ja mit 11 Jahren schon Marihuana, Speed und Pep abhängig gewesen sein. Zumal man denen das erst mal erklären sollte, wenn sie so etwas niederschreiben und behaupten—dann sollen sie es zumindest auch richtig schreiben! Weil Speed und Pep das Gleiche ist!
Dann soll ich mit 15 schon kokosabhängig gewesen sein.

Trauma oder sexuelle Übergriffe wurden bei uns nie hinterfragt, obwohl es eine alleinerziehende Mutter mit vier Mädchen war.

Mein zweiter Vormund nannte mich immer "Süße". Und als ich vor wenigen Monaten noch Kontakt mit ihm hatte, nannte er mich wieder "Süße" und meinte sogar, dass ich ja schon immer sein Lieblingsmündel gewesen war.

Er sagte mir heute, wie stolz er ja auf mich sei, bei meinem Werdegang. Er dachte, dass ich damals entweder früh sterben oder unter der Brücke landen werde.
Das sagte er mir einfach mal so lapidar dahin, am Telefon Anfang des Jahres 2026.

Jetzt haben wir keinen Kontakt mehr, da er in der Vorladung der Anzeige wegen des sexuellen Kindesmissbrauchs als Beschuldigter mit aufgeführt wurde.

Ich hatte da die Jugendamtsakte auch noch nicht und wusste nicht, wie hinterlistig dieser Mensch ist/war.

Ich soll natürlich keinem von der Vorladung erzählen, niemandem. So steht es zumindest in dem Brief. Das Aktenzeichen wurde "rot" markiert, und der Vorladungstermin auch.

Muss ja was ganz Wichtiges für die sein!!! Missbrauch ist denen doch scheiß egal—was bekommen denn heute die Triebtäter für eine Verurteilung? 3 bis 5 Jahre Bewährung????
Wenn überhaupt!!!

Ich habe die komplette erste Akte ja schon in einer Community hochgeladen, jedoch nicht öffentlich. Erst im Jahre 2611... Das ist einfach aus Schutz, damit man damit trotzdem

irgendwann arbeiten kann und es gesichert ist. Ich habe einfach gar keine Zeit und keine Nerven mehr dazu, die Jugendamtsakte derzeit zu schwärzen, um sie "einsehbar" zu machen.

Tut mir auch leid, dass ich das derzeit nicht kann, obwohl es wichtig wäre. Aber zumindest ist es gesichert, und das ist das Wichtigste.

Das Jugendamt hat eine 15 jährige bis ich 18 war ohne Lebensmittel im häuslichen Umfeld leben lassen, sie wussten von meiner labilen Verfassung bescheid, auch Suizidversuche waren bekannt, und trotzdem haben sie mich vernachlässigt und verwarhlosen lassen.

Das ist eine Straftat, Kindeswohlgefährdung!

Aber der Staat darf es ja, das Jugendamt darf alles! Aber wenn so Eltern handeln würden, wäre das die schlimmste Art von Kindeswohlgefährdung die Eltern begehen hätten können, ein labiles, depressives junges Mädchen, mit Traumaerfahrungen und Suizidgedanken, zu vernachlässigen und sich nicht drum zu kümmern. Aber zu funktionieren hat das Kind, es wird gezwungen zur Schule zu gehen, Tabletten einzunehmen, ohne zu wissen, was sie da tuen! Das ist Fahrlässigkeit und Unterlassene Hilfeleistung, und kann sogar als Straftat für Körperverletzung durch Unterlassen (§ 223 StGB i. V. m. § 13 StGB) gelten oder Unterlassene Hilfeleistung (§ 323c StGB) bei bekanntem Suizidversuchen und wissentlicher Einschätzung dass dieses Kind labil und depressiv war.

Dazu noch Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171 StGB)

Und wenn man es hart, wirklich hart betrachten würde sogar:

Versuchter Totschlag oder versuchte fahrlässige Tötung durch Unterlassen, auch wenn das natürlich schwer zu erreichen wäre, egal ob es menschlich und rational bewusst nachzuvollziehen ist oder wäre, bei genauer Betrachtung meiner Biografie und Lebensumstände.

Dazu bin ich heute in der Beweispflicht, dass mich das bis heute geschädigt hat und ich darunter leide. Ich habe ja umsonst eine dauerhafte volle Erwerbsminderung und eine GdB von 80 sowie G und B. Ich habe meinen Abschluss mit einem kaum zu beschreibenden Leidensweg abgeschlossen und dazu noch eine Ausbildung gerade so geschafft. Ich bin zitternd die Treppen zur Ausbildung hochgegangen. Ständig den Blick auf den Boden oder so getan, als sei ich mit etwas abgelenkt, damit man nicht meint, wie labil ich bin oder dass ich etwas mit meiner Psyche habe. Ich wollte stark sein und bleiben!

Als wenn ich mir das freiwillig ausgesucht hätte, heute hier so leidend zu sitzen und immer noch unter all dem zu leiden!

Und ich muss mich ständig freiwillig mit der Sachbearbeiterin vom Sozialamt herumstreiten, weil sie ständig falsche Berechnungen macht und es jetzt seit wenigen

Tagen beim Sozialgericht liegt. Ich habe es soooo leid, mich durchkämpfen zu müssen, nur damit ich leben darf und meinem Sohn das Leben zeigen kann, dass es sich lohnt, hier zu leben und zu kämpfen, bei all dem Übel um einen herum. Das Leid der Welt zu sehen und zu ertragen!

Ich habe manchmal das Gefühl, dass das Leben mir jeden Tag seit meiner Geburt nur zeigen will, dass ich nicht zu leben habe, und ich kämpfe trotzdem jeden Tag, weil ich an Hoffnung glaube und an Gerechtigkeit. Ich habe mir das Leben doch nicht ausgesucht und wurde vorher gefragt.

Ich weiß nicht, wie man mit mir in Zukunft umgehen wird, und ich weiß auch nicht, ob die Gesellschaft sich ändern wird, besonders was unsere Kinder und die älteste Generation betrifft. Aber ich habe Hoffnung, die hatte ich leider immer.